

Management of Diabetes through Yoga: A Holistic Approach

योग के माध्यम से मधुमेह का प्रबंधन: एक समग्र दृष्टिकोण

Premnarayan Das

Research Scholar, Dept. of Veda, SVDV
Banaras Hindu University, Varanasi, UttarPradesh, India
Email: premnarayandas95@gmail.com
Dr. Uday Pratap Bharti, Dept. of Veda, SVDV BHU

Abstract: Diabetes, commonly known as Madhumeha in Hindi, has emerged as a major lifestyle disease in contemporary times. It is not merely a condition of elevated blood sugar levels but a chronic disorder that affects the body's entire metabolic system. If not controlled in a timely manner, it can severely impact the heart, kidneys, eyes, nerves, and feet. While modern medicine manages the condition through medication and insulin, Yoga proves to be extremely effective in controlling diabetes by working simultaneously on both the physical and mental levels.

Keywords: Diabetes Mellitus, Yogic Management, Holistic Health, Insulin Sensitivity, Lifestyle Intervention.

डायबिटीज क्या है?¹ — हम जो भोजन करते हैं, वह पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचता है और ऊर्जा देता है। इस प्रक्रिया में इंसुलिन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज, एक सरल शर्करा को स्थानांतरित करता है। मेटाबोलिज्म पर इसके कई अन्य प्रभाव भी होते हैं। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता (Insulin Resistance), तब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यही स्थिति डायबिटीज कहलाती है।

डायबिटीज के प्रमुख प्रकार² —

टाइप 1 मधुमेह — तब होता है जब अग्न्याशय (Pancreas) इंसुलिन (Insulin) नहीं बना पाता है। टाइप-1 मधुमेह वाले सभी को इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है।

टाइप 2 मधुमेह— तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोग आमतौर पर इस स्थिति का पारिवारिक इतिहास रखते हैं और 90% लोग अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त होते हैं।

गर्भकालीन मधुमेह— (gestational diabetes mellitus) एक अस्थायी स्थिति जो गर्भावस्था के दौरान होती है।

मुख्य लक्षण— बार-बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, जल्दी थकान, घाव देर से भरना, धुंधला दिखाई देना, वजन कम होना आदि।

डायबिटीज के कारण— अनियमित खानपान, अधिक मीठा व जंक फूड, शारीरिक श्रम की कमी, मोटापा, मानसिक तनाव, अनुवांशिक- कारण।

डायबिटीज का शरीर पर प्रभाव — लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहने से – हृदय रोग का खतरा, किडनी फेल होने की आशंका, आँखों की रेटिना को- नुकसान, नसों की कमजोरी (Neuropathy), पैरों में घाव व संक्रमण आदि इसलिए समय पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

डायबिटीज में योग की भूमिका — योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। यह हार्मोन संतुलन, तनाव नियंत्रण, पाचन सुधार और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों (Endocrine glands) के कार्य को संतुलित करने में सहायक है।

नियमित योगाभ्यास से — 1. इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, 2. तनाव हार्मोन (Cortisol) कम होता है,

3. वजन नियंत्रित रहता है, 4. पाचन तंत्र मजबूत होता है, 5. रक्त शर्करा स्तर नियंत्रित रखने में मदद मिलती है

डायबिटीज रोगियों के लिए उपयोगी योगासन³ —

आसन— अर्धमत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, हलासन, मत्स्यासन, पवनमुक्तासन, मयूरासन, मंडूकासन

षड्भ्रम— कपालभाति

प्राणायाम— नाडीशोधन, भस्त्रिका, सूर्यभेदन, भ्रामरी

अर्ध मत्स्येन्द्रासन⁴

पैरों को सामने फैलाकर बैठ जायें। दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर के तलवे को जमीन पर बायें घुटने के बाहर की ओर रखें। दाहिने पैर की उँगलियाँ सामने की ओर रहें। बायें पैर को मोड़ें और तलवे को दाहिने नितम्ब के पास लायें। पंजे का उपरी बाहरी भाग जमीन के सम्पर्क में रहे। बायीं भुजा को वक्ष और दाहिने घुटने के बीच के स्थान से निकाल कर उसे दाहिने पैर के बाहरी भाग पर रखें। दाहिने पंजे या टखने को बायें हाथ से पकड़ें, जिससे कि दाहिना घुटना बायीं काँख के पास रहे। जितना अधिक सम्भव हो, सीधे बैठें। दाहिनी भुजा को शरीर के सामने ऊपर उठायेँ और उँगलियों के पोरों पर दृष्टि केन्द्रित करें। धीरे-से दाहिनी ओर मुड़ें, साथ-ही-साथ भुजाओं, धड़ एवं

सिर को भी घुमायें। बायीं भुजा से दाहिने पैर को अन्दर की ओर दबायें, जिससे कि धड़ को पीठ की मांसपेशियों का उपयोग किये बिना अधिक-से-अधिक मोड़ा जा सके। दृष्टि को दाहिने हाथ की उँगलियों के पोरों के साथ घुमायें और दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे देखें। पीठ को तनावरहित रखें। दाहिनी कोहनी को मोड़ें और भुजा को कमर के पीछे रखें। दाहिने हाथ के पिछले भाग को कमर के बायीं ओर लपेट कर रखें। वैकल्पिक रूप से उँगलियों को ऊपर की ओर रखते हुए, हाथ को स्कन्धास्थियों के बीच जितना सम्भव हो ऊपर रखें। भुजा को इस स्थिति में रखने से मेरुदण्ड का सीधा रहना सुनिश्चित हो जाता है। अब विपरीत क्रम से गतियों को दुहराते हुए पूर्व की स्थिति में आयेँ और दूसरी तरफ से अभ्यास को दुहरायेँ। सामने की ओर रहते समय श्वास अन्दर लें। धड़ को मोड़ते समय श्वास छोड़ें।

सावधानियाँ— दो या तीन माह की गर्भवती स्त्रियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो लोग पेटिक अल्सर, हर्निया या हाईपर थाइरॉयड के रोगी हैं, उन्हें इस आसन का अभ्यास कुशल निर्देशन में ही करना चाहिए।

पश्चिमोत्तानासन⁵

पैरों को सामने की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जायें। पंजों को एक साथ और हाथों को घुटनों पर रखें। सम्पूर्ण शरीर को शिथिल करें। हाथों को पैरों पर आगे बढ़ाते हुए, धीरे-धीरे कूल्हों से आगे की ओर झुकें। हाथों की उँगलियों और अँगूठों से पैरों के अँगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। यदि यह सम्भव न हो तो एड़ियों को या टखनों को या पैरों के किसी भाग को ही पकड़ें, जो सुविधापूर्वक पकड़ में आ जाये, धीरे-धीरे आगे झुकें, बल प्रयोग नहीं करें और न ही शरीर को झटका दें। पैरों को सीधा रखते हुए और भुजाओं की पेशियों का प्रयोग करते हुए कोहनियों को मोड़ना प्रारम्भ करें और पैरों की उँगलियों, पंजों या पैरों पर पकड़ को मजबूत रखते हुए धड़ को धीरे-धीरे नीचे पैरों की ओर लायें। ललाट से घुटनों को छूने का प्रयास करें। पर जोर न लगायें। यह अन्तिम स्थिति है, इस स्थिति में जितनी देर सुविधापूर्वक रह सकें, रहें और शरीर को शिथिल करें। धीरे-धीरे प्रारम्भिक स्थिति में वापस आ जायें। प्रारम्भिक स्थिति में श्वास अन्दर लें, आगे झुकते समय धीरे-धीरे श्वास छोड़ें,

स्थिर स्थिति में श्वास अन्दर लें।

सावधानियाँ — जिन लोगों को स्लिप डिस्क या साइटिका की शिकायत हो, उन्हें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।

भुजंगासन⁶

पेट के बल लेट जायें, दोनों पैर सीधे और पंजे मिले हुए रहें, तथा तलवे ऊपर की ओर रहें। हथेलियों को जमीन पर कंधों के नीचे थोड़ा-सा बाहर की ओर रखें। उँगलियाँ एक साथ और सामने की ओर रहें। भुजाओं को इस प्रकार रखें कि कोहनियाँ पीछे की ओर तथा बगल का स्पर्श करती हुई रहें। ललाट को जमीन पर रखें, धीरे-धीरे सिर, गर्दन तथा कंधों को ऊपर उठायें। कोहनियों को सीधा करते हुए घड़ को जितना हो सके ऊपर उठायें। सिर को

धीरे से पीछे की ओर झुकायें, जिससे कि ठुड़ी सामने की ओर हो जाये और गर्दन का पिछला भाग दबे। पूर्व की स्थिति में वापस आने के लिए धीरे-से सिर को आगे लायें, भुजाओं को मोड़कर पीठ के ऊपरी भाग को ढीला करें। नाभि, वक्ष और कंधों को नीचे लायें और अन्त में ललाट को जमीन पर लायें। पीठ के निचले भाग की पेशियों को शिथिल करें। घड़ को ऊपर उठाते समय श्वास लें, अन्तिम स्थिति में सामान्य श्वसन करें अथवा यदि अन्तिम स्थिति में थोड़ी ही देर तक रहते हैं तो श्वास रोकें, घड़ को नीचे लाते समय श्वास छोड़ें।

सावधानियाँ — जो व्यक्ति पेटिक अल्सर, हर्निया, आँतों की टी.बी. या चुल्लिका ग्रन्थि की अधिक क्रियाशीलता से पीड़ित हैं, उन्हें किसी योग शिक्षक की सलाह के बिना इस आसन को नहीं करना चाहिए।

धनुरासन⁷

पेट के बल सीधा लेट जायें। दोनों पैर और पंजे एक साथ रहें, भुजाएँ और हाथ शरीर के बगल में रहें। घुटनों को मोड़ें और एड़ियों को नितम्बों के पास लायें। टखनों को हाथों से पकड़ लें ठुड़ी को जमीन पर रखें पैरों की पेशियों को तानें और पंजों को शरीर से दूर ले जाने का प्रयास करें। दोनों जाँघों, वक्ष तथा सिर को एक साथ ऊपर उठाते हुए पीठ को धनुषाकार बनायें। भुजाओं

को सीधा रखें। अन्तिम स्थिति में सिर पीछे की ओर झुका रहेगा और सम्पूर्ण शरीर केवल उदर के सहारे जमीन पर रहेगा। पेशीय संकुचन केवल पैरों में होगा, पीठ एवं भुजाएँ ढीली रहेंगी। अन्तिम स्थिति में जितनी देर आराम के साथ रह सकें, रहें और तत्पश्चात् धीरे-धीरे पैरों की पेशियों को शिथिल करते हुए पैर, वक्ष और सिर को नीचे प्रारम्भिक स्थिति में लायें। आसन को समाप्त कर पेट के बल लेटे हुए तब तक विश्राम करें, जब तक श्वास सामान्य न हो जाए। प्रारम्भिक स्थिति में गहरी श्वास अन्दर लें। शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें। अन्तिम स्थिति में श्वास अन्दर रोके रखें या धीमी, गहरी श्वास लें, शरीर को प्रारम्भिक स्थिति में नीचे लाते समय श्वास छोड़ें।

सावधानियाँ — ऐसे लोग जिनका हृदय कमजोर है या जो उच्चरक्तचाप, हर्निया, कोलाइटिस, पेटिक या ड्यूडेनल अल्सर के रोगी हैं, उन्हें इस आसन को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

हलासन⁸

पीठ के बल लेट जायें पैरों और पंजों को एक साथ रखें। भुजाओं को शरीर के बगल में रखें और हथेलियाँ नीचे की ओर रहें। सम्पूर्ण शरीर को शिथिल करें। दोनों पैरों को एक साथ और सीधा रखते हुए लम्बवत् ऊपर उठायें। उन्हें उठाते समय केवल उदर की पेशियों का उपयोग करें। भुजाओं पर बल देकर नितम्बों को उठायें

और पीठ को जमीन से उठाने के लिए मोड़ें। पैरों को सिर की ओर झुकायें। सिर के पीछे पैरों की उँगलियों से जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करें। जमीन को स्पर्श करने के लिए पैरों की उँगलियों पर जोर न लगायें। हथेलियों को ऊपर की ओर पलटें। कोहनियों को मोड़ें और हाथों को सर्वांगासन की तरह पीठ को सहारा देने के लिए पसलियों के पीछे रखें। अन्तिम स्थिति में शरीर को शिथिल करें और जितनी देर आरामपूर्वक रह सकें, रहें। भुजाओं को नीचे लायें, हथेलियाँ नीचे की ओर रखें, उसके बाद धीरे-धीरे पीठ और नितम्बों को नीचे लाते हुए प्रारम्भिक स्थिति में आ जायें। पैरों को ऊपर उठाकर लम्बवत् स्थिति में ले आयें। उदर की पेशियों का उपयोग करते हुए और घुटनों को सीधा रखते हुए पैरों को प्रारम्भिक स्थिति में नीचे ले आयें। लेटी हुई स्थिति में श्वास लें, अन्तिम स्थिति में आते समय श्वास भीतर रोकें, अन्तिम स्थिति में धीमा और गहरा श्वास करें, प्रारम्भिक स्थिति में लौटते समय श्वास अन्दर रोकें। प्रारम्भिक स्थिति में लौटने के बाद श्वास छोड़ें।

सावधानियाँ — हर्निया, स्लिप डिस्क, साइटिका, उच्च रक्तचाप या पीठ के किसी गम्भीर रोग, विशेषकर गर्दन के गठिया से ग्रस्त व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए।

मत्स्यासन⁹

पद्मासन में बैठ जायें और पूरे शरीर को शिथिल कर लें। हाथों और कोहनियों का सहारा देते हुए अपने शरीर को सावधानी से पीछे की ओर झुकाएँ। वक्ष को थोड़ा-सा ऊपर रखते हुए, सिर को पीछे की ओर ले जायें और सिर के ऊपरी भाग को जमीन से स्पर्श करायें। पैरों के अँगूठों को पकड़ें

और कोहनियों को जमीन पर रखें। अपने सिर की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कर लें कि पीठ अधिक-से-अधिक धनुषाकार हो सके। सम्पूर्ण शरीर को शिथिल करें। शरीर के भार को सिर, नितम्ब और पैरों पर रखें। आँखें बन्द कर लें और धीरे-धीरे गहरी श्वास लें। अब उल्टे क्रम से अभ्यास करते हुए प्रारम्भिक स्थिति में लौटें। पैरों की स्थिति को आपस में बदल कर आसन को दुहरायें। अन्तिम स्थिति में गहरी एवं धीमी श्वास लें।

सावधानियाँ — जो लोग हृदय-रोग, पेटिक अलसर, हर्निया, पीठ-दर्द या किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त हों, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।

पवनमुक्तासन¹⁰

दोनों घुटनों को मोड़ें और जाँघों को वक्ष के पास लायें। हाथों की उँगलियों को, आपस में फँसाकर घुटनों के ठीक नीचे पिण्डलियों के ऊपरी भाग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ें। गहरी श्वास छोड़ें। श्वास को बाहर रोककर सिर एवं कन्धों को उठायें और नाक को दोनों घुटनों के बीच के स्थान पर रखने का

प्रयास करें। श्वास को कुछ क्षणों तक बाहर रोक कर मानसिक गणना करते हुए सिर और कन्धों को इसी स्थिति में रखें। श्वास लेते हुए धीरे-धीरे सिर, कन्धों और पैरों को नीचे लायें।

सावधानियाँ — उच्च रक्तचाप अथवा साइटिका और स्लिप डिस्क जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास वर्जित है।

मयूरासन¹¹

जमीन पर घुटनों के बल बैठ जायें, पंजों को एक साथ रखें और घुटनों को एक-दूसरे से अलग कर लें। सामने की ओर झुकें और दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर इस प्रकार रखें कि उँगलियाँ पंजों की ओर

रहें। सुविधा एवं लचीलेपन को ध्यान में रख कर हाथों की स्थिति को व्यवस्थित कर लें। कोहनियों एवं भुजाओं के आगे के भाग को एक-साथ रखें, कुछ और आगे झुके तथा उदर को कोहनियों पर टिकायें और वक्ष को भुजाओं के ऊपरी भाग पर, पैरों को पीछे की ओर इस प्रकार फैलायें कि वे सीधे और एक साथ रहें। शरीर की पेशियों पर बल डालते हुए धीरे-धीरे धड़ एवं पैरों को इस प्रकार ऊपर उठायें कि वे जमीन के समानान्तर हो जायें। सिर को ऊपर उठा कर रखें।

अब सम्पूर्ण शरीर का भार केवल हथेलियों पर संतुलित रहेगा। पेशियों पर अधिक जोर लगाकर, पैरों को सीधा रखते हुए तथा शरीर के संतुलन को व्यवस्थित करते हुए पैरों और पंजों को और ऊँचा उठाने का प्रयास करें। अधिक जोर न लगायें। अन्तिम स्थिति में शरीर का भार उदर की पेशियों पर रहें, वक्ष पर नहीं। कुछ समय तक इस स्थिति में रहें। फिर धीरे-धीरे प्रारम्भिक स्थिति में लौट आयें। शरीर को जमीन से ऊपर उठाते समय श्वास छोड़ें। शरीर को वापस जमीन पर नीचे लाते समय श्वास लें। प्रारम्भ में, अन्तिम स्थिति में श्वास को बाहर ही रोकें।

सावधानियाँ — उच्च रक्तचाप या हृदय रोग, हर्निया, पेटिक या ड्यूडेनल अल्सर वाले व्यक्तियों को मयूरासन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की बीमारी या शारीरिक दुर्बलता का लक्षण प्रकट होने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए।

मंडूकासन¹²

मंडूकासन का अभ्यास समतल भूमि पर आसन बिछाकर वज्रासन में बैठकर किया जाता है। साधक दोनों घुटनों को मिलाकर, रीढ़ को सीधा रखते हुए स्थिर भाव से बैठे। तत्पश्चात् दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधकर अंगूठों को हथेली के भीतर दबा ले। अब दोनों मुट्टियों को नाभि के दोनों ओर उदर प्रदेश पर इस प्रकार स्थापित करें कि उनका हल्का दबाव पेट पर पड़े। इसके पश्चात् गहरी श्वास लेकर उसे बाहर छोड़ते हुए (रेचक) धीरे-धीरे शरीर को आगे की

ओर झुकाए। झुकते समय उदर पर मुट्टियों का समुचित दबाव बनाए रखें तथा ठुड्डी अथवा ललाट को भूमि से स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। इस स्थिति में श्वास सामान्य रखते हुए यथाशक्ति 15 से 30 सेकंड तक स्थिर रहे। स्थिति से बाहर आने के लिए श्वास भरते हुए (पूरक) धीरे-धीरे शरीर को पुनः सीधा कर प्रारंभिक वज्रासन की स्थिति में लौट आए। आगे झुकते समय श्वास बाहर स्थिति में सामान्य श्वास लें।

सावधानियाँ— घुटनों में तीव्र दर्द हो तो न करें अल्सर या हालिया पेट सर्जरी में, उच्च रक्तचाप में झुकाव धीरे करें अत्यधिक शुगर कम (Hypoglycemia) में अभ्यास न करें

षड्गर्म-कपालभाति¹³

ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जायें। सिर और मेरुदण्ड को सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आँखें बन्द कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करें। उदर को फैलाते हुए दोनों नासिकाछिद्रों से गहरी श्वास लें और उदर की पेशियों को बलपूर्वक संकुचित करते हुए श्वास छोड़ें। किन्तु अधिक जोर न लगायें। अगली श्वास उदर की पेशियों को बिना प्रयास फैलाते हुए लें। पूरक सहज होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं लगना चाहिए। प्रारम्भ में 10 बार पूरक और रेचक करें। प्रत्येक श्वास-प्रश्वास की गिनती मानसिक रूप से करें। 10 बार तेजी से श्वास-प्रश्वास करने के बाद गहरी श्वास लेकर गहरी श्वास छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। 3 से 5 चक्र अभ्यास करें। यह आवश्यक है कि इन विधियों में तीव्र श्वासन उदर से हो, वक्ष से नहीं।

सावधानियाँ— यदि दर्द का अनुभव हो या चक्कर आने लगे, तो अभ्यास बन्द कर दें और थोड़ी देर शान्त होकर बैठ जायें। जब यह संवेदना समाप्त हो जाए, तब अधिक सजगता के साथ और कम जोर लगाकर अभ्यास पुनः आरम्भ करें। यदि समस्या बनी रहती है, तो किसी योग शिक्षक से परामर्श करें। हृदय-रोग, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी, दौरे पडना, हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर से पीडित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास वर्जित है।

नाडीशोधन—

“मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव गच्छति॥36॥

प्राणायामः कथं सिद्धयेत्तत्त्वज्ञानम् कथं भवेत्।

तस्मादादौ नाडीशुद्धिम्प्राणायामन्ततोऽभ्यसेत्”॥37॥¹⁴

मल से भरी हुई नाडियों में प्राणवायु प्रवेश ही नहीं करता, फिर प्राणायाम में सिद्धि कैसे मिल सकती है, तत्त्वज्ञान कैसे हो सकता है, इसलिए पहले नाडीशुद्धि करे फिर प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भ करे।

सुधी साधक धूम्रवर्ण तेजयुक्त वायु के बीजमन्त्र 'यँ' का ध्यान करके बीजमन्त्र का जप करते हुए सोलह समय मात्रा में चन्द्रस्वर से (बायीं नाक से) पूरक करके चौंसठ मात्रा काल तक बीजमन्त्र का जप करते हुए कुम्भक करे और उसके बाद बत्तीस मात्रा काल में बीजमन्त्र का ध्यान करते हुए सूर्यनाडी (दाहिने नासिका) से रेचक करे। पूर्व क्रिया करके नाभिमूल अर्थात् अग्नि तत्त्व के स्थान मणिपूर चक्र से अग्नि तत्त्व को उठाकर अग्नि तत्त्व के स्थान मणिपूर चक्र और अग्नि के बीज मन्त्र 'रँ' का ध्यान करते हुए सूर्यनाडी से सोलह मात्रा में पूरक करके चौंसठ मात्राकाल तक कुम्भक करे तथा बत्तीस मात्रा काल में चन्द्रनाडी से रेचक करे। नासिका के अग्रभाग पर 'हँ' बीज के साथ चांदनी सहित चन्द्रमा का ध्यान करते हुए सोलह मात्राओं में बायीं नासिका से पूरक करे। आकाश बीज वँ का ध्यान करते हुए चौंसठ मात्रा तक कुम्भक करे उसके अनन्तर नाडीमण्डल में अमृत भर रहा है और नाडियाँ शुद्ध हो रही हैं यह दृढ भावना करे एवं पृथिवी तत्त्व के बीजमन्त्र लँ और उसके स्थान मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए बत्तीस मात्रा में रेचक करे। पूर्व बतायी हुई विधि से नाडीशोधन करके दृढतापूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करे।

प्राणायाम – भस्त्रिका¹⁵

जैसे लोहार की भाथी क्रमशः सांस लेती और निकालती है, उसीप्रकार से वायु का संचालन बीस बार करके कुम्भक करे और फिर उसी प्रकार वायु का संचालन करे। इस प्रकार भस्त्रिका कुम्भक की तीन बार साधना करनी चाहिए। जो भस्त्रिका कुम्भक की साधना करता है, उसे रोग और क्लेश नहीं होते और प्रतिदिन आरोग्य बढ़ता है, वर्तमान रहता है।

सावधानियाँ— उच्च रक्तचाप, हृदय-रोग, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, दौरा आना, मिर्गी या चक्कर आने की बीमारी वाले लोगों को भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फेफड़े की बीमारी, जैसे दमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित या यक्ष्मा से आरोग्य-लाभ कर रहे व्यक्तियों को किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही यह अभ्यास करना चाहिए।

सूर्यभेदन¹⁶

ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जायें। सिर और मेरुदण्ड को सीधा रखें। हाथों को घुटनों पर ज्ञान-मुद्रा में रखें। आँखों को बन्द कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करें। अनामिका से बायें नासिकाछिद्र को बन्द करें और दायें नासिकाछिद्र से धीमा और गहरा पूरक करें। पूरक के अन्त में दोनों नासिकाछिद्रों को बन्द कर अन्तर्कुम्भक करें और जालन्धर एवं मूल बन्ध लगायें। यदि पहली बार यह प्राणायाम कर रहे हों, तो इस स्थिति में कुछ ही क्षणों तक रुकें। पहले मूल बन्ध और उसके बाद जालन्धर बन्ध को खोलें। जब सिर पुनः सीधा हो जाए, तब अनामिका से बायें नासिकाछिद्र को बन्द रखते हुए दाहिने नासिकाछिद्र से धीरे-धीरे रेचक करें।

सावधानियाँ— हृदय-रोग, उच्च रक्तचाप या मिर्गी के रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए।

भ्रामरी¹⁷

ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जायें। मेरुदण्ड सीधा, सिर सीधा और दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान-मुद्रा में रहें। इस अभ्यास के लिए पद्मासन या सिद्धासन उत्तम हैं, आँखें बन्द कर लें और कुछ समय के लिए पूरे शरीर को शिथिल करें। पूरे अभ्यास के दौरान होठों को हल्के से बन्द रखें और दाँतों की पंक्तियों को एक-दूसरे से थोड़ा अलग रखें। इससे मस्तिष्क में ध्वनि-स्पन्दन अधिक स्पष्टता से सुनाई देता और अनुभव होता है। भुजाओं को

बगल में उठाकर, कोहनियों को मोड़ लें और हाथों को कानों के निकट लें आएं। तर्जनी या मध्यमा उँगलियों से कानों को बन्द कर लें और बाकी चारों उँगलियों को सिर पर रखें। अपनी सजगता को सिर के बीचों-बीच ले आएं, जहाँ आज्ञा चक्र स्थित है, और शरीर को एकदम स्थिर रखें। नासिका से श्वास लें। भौरे के गुंजन की तरह गहरी और मन्द ध्वनि उत्पन्न करते हुए नियन्त्रित ढंग से धीरे-धीरे श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय गुंजन की ध्वनि मधुर, सम और अखण्ड होनी चाहिए। ध्वनि इतनी मृदुल और मधुर हो कि कपाल के अग्र भाग में उसकी प्रतिध्वनि गूँजने लगे। यह एक चक्र हुआ। कम से कम 5 से 10 चक्र अभ्यास करें।

सावधानियाँ— भ्रामरी प्राणायाम लेट कर कभी नहीं करना चाहिए। जिन्हें कान का संक्रमण हो, उन्हें संक्रमण से मुक्त होने के बाद ही भ्रामरी करना चाहिए।

निष्कर्ष — डायबिटीज पूर्णतः ठीक होने वाला रोग नहीं है, परंतु संतुलित जीवनशैली, उचित आहार, नियमित योगासन, प्राणायाम और मानसिक शांति से इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। योग शरीर, मन और हार्मोन तीनों स्तरों पर काम करता है, इसलिए मधुमेह प्रबंधन में यह एक प्रभावी सहायक चिकित्सा पद्धति है।

Endnotes

1. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान
2. योग-सिद्धान्त संग्रह
3. योग-सिद्धान्त संग्रह
4. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
5. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
6. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
7. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
8. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
9. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
10. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
11. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
12. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
13. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
14. घेरण्ड संहिता
15. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
16. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध
17. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध

Bibliography

- Human Anatomy and Physiology Publisher: Sumita Prakashan B-91/A, Alok Nagar, Agra – 282010, India 2018
- Asana Pranayama Mudra Bandha: Bihar School of Yoga, 2006 Publisher & Distributor – Yoga Publications Trust, Gangadarshan, Munger, Bihar, India Printer – Bhagav Offset, Machhodari, Varanasi
- Gherand Samhita: Publisher: Chaukhamba Publishers Gokul Bhavan, K-37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi – 221001, India, 2013
- Yoga Siddhanta Collection: Published with the cooperation of: Maharshi Kanad Academy Najafgarh, Delhi – 110024, 2023